

ӨЗБЕК ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕ ДАУЫСТЫ ДЫБЫСТАРДЫҢ
ЗЕРТТЕЛУІ МЕН ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Айтбаев Ділшатқожа Темірбайұлы,
ТМПУ профессоры, ф.ғ.д. (DSc)

Файзуллева Фазилат Илияс қызы,
Бастауыш тәлім факультеті 1-курс студенті

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15271967>

Аннотация. Бұл мақалада өзбек және қазақ тілдерінде фонетиканың зерттелуі, дәлірек айтқанда дауысты дыбыстардың зерттелуі мен өзіндік ерекшеліктері айтылған.

Тірек сөздер: үндесу заңы, буын, орфоэпия, орфография, дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар, вокализм.

Аннотация. В этой статье рассказывается об изучении фонетики в узбекском и казахском языках, а именно об изучении и отличительных особенностях гласных.

Ключевые слова: закон созвучия, слог, орфоэпия, орфография, гласные, согласные, вокализм.

Annotation. This article discusses the study of phonetics in Uzbek and Kazakh, or rather, the study and originality of vowels.

Key words: law of consonance, syllable, orthoepy, spelling, vowels, consonants, vocalism.

Өзбек және қазақ тілі фонетиканың зерттеу нысандары: тіл дыбыстарының пайда болуы, олардың жасалуы, тілдің дыбыстық құрамы мен өзіндік ерекшеліктері, дыбыстардың өзара іштей жіктелуі, үндесу заңы (қазақ тілі), дыбыстардың тіркесу ерекшеліктері, сөз ішіндегі дыбыстардың үндесуі (қазақ тілінде), қатар келген дыбыстардың бір-біріне әсер етуі (қазақ тілінде), буын, екпін, орфография мен орфоэпия және олардың ара қатынасы, дұрыс сөйлеу, сауатты жазудың принциптері сияқты тағы басқа мәселелер.

Тіл білімінің басқа салаларымен салыстырғанда фонетика өз нысанының тілдік қана емес, материалдық жағын да – дыбыстарды жасайтын адамның дыбыстау (артикуляция) жүйесін, яғни айтылым базасын, дыбыстың айтылымын (акустикасын), естілімін (перцепциясын) қарастырады [9].

Алғашқы зерттелулерде қазақ тілі дыбыс жүйесі туралы, қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасы туралы бірізді пікір де, қазақша терминдер де жасалған жоқ. Қазақ тілі дыбыс жүйесінің белгілі бір мәселесі бойынша арнайы зерттеу жүргізілгендіктен орыс түркологтары еңбектерінде фонетика таза практикалық мақсатта болды. Сондықтан олардың зерттеулері қазақ тілі дыбыс

жүйесі жөніндегі алғашқы мәлімет деңгейінде ғана еді. оны төмендегі шолуымыздан байқауға толық болады. Демек, нағыз ғылыми зерттеу А.Байтұрсынов пен Қ. Жұбанов еңбектерінен басталады деп білеміз [11].

Қазақ тілінің дыбыс жүйесі жөнінде алғашқы мәліметті Н.И.Ильминскийдің 1860 жылы Қазан қаласында шыққан «Материалы к изучению киргизского наречия» («Ученые записки Казанского университета») деген еңбегінен кездестіре аламыз [2;199,10]. Ильминский қазақ тіліндегі дыбыстарды екі топқа жіктеп, дауыстылардың сегіз түрін (*а-ä, е, ы, і, о-ö, у-ү*), дауыссыздардың он тоғыз түрін (*п, м, w; т, д, н; ж, з, ш, с; р, л, j; k", g, к, г, ң*) атап өтеді (дыбыстарды өзара артикуляциялық жуықтығына қарай жіктеп көрсеткен). Н.И. Ильминский тіл алды ашық *ä (ə)* дауыстысын дербес фонема түрінде қарамай, *а* дауыстысының варианты ретінде түсініп, оны негізгі дауыстылар-дың тобынан шығарып тастайды.

Түркі тілдерінің фонетика мәселесін зерттеу жайында В.В.Радловтың сіңірген еңбегі аса зор. В.В.Радлов тұңғыш рет түркі тілдерінің салыстырмалы фонетикасын жасап, онда қазақ фонетикасының едәуір мәселесін сөз етті. Түркі тілдері фонетикасының сан алуан мәселелері, лингвистиканың сол кездегі компаративистика бағыты бойынша түсіндіреді.

В.В.Радловтың «Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасы» атты еңбегі [7; 126] күні бүгінге дейін өзінің ғылыми мәнін жоғалтқан емес, мұнда қазақ фонетикасының едәуір мәселелері, атап айтқанда: дыбыс құрамы, сөзде дыбыстардың қолдану ерекшелігі, дыбыстардың дистрибуция кезеңі, ол дыбыстардың әр түрлі өзгеру заңдылықтары, сингармонизм құбылысы, екпін категориясы сияқты өзекті мәселелер өзге түркі тілдерінің материалдарымен салыстырыла отыра әңгіме болады. Сонымен қатар қазақ тіліне тән кейбір фонетикалық құбылыстарға аса назар аударған.

Қазақ тілі дыбыстарының дауысты және дауыссыз болып бөлінетін артикуляциялық белгілері көрсетілген: «Дауысты дыбыстар дауыс желбезегінің толық тербелуінен жасалады, ал дауыссыз дыбыстарды айтқанда дауыс желбезегі аз тербеледі немесе дауыссыздарды жасауға мүлде қатыспайды. Дауыстыларды айтқанда ауа кедергісіз, қарқынсыз шығады да, дыбыстау мүшелерінің барлығы дерлік қатысады. Ал дауыссыздарды айтқанда, ауа кедергіге ұшырап, белгілі бір дыбыстау мүшелерінің қатысуымен жасалады» [6; 32–33]. Дыбыстардың басты жіктелім белгісі ретінде дауыс желбезегінің орны бөлек екендігі көрсетілген. Қазақ тіл білімінде 12 дауысты дыбыс ба екендігі

кейін фонетикаға байланысты лингвистикалық еңбектерде кездеседі: *а, ә, е, э, о, Ө, ы, і, и, ұ, ү, (у)* [3; 115, 1; 384, 4, 5].

Өзбек тілінеде де тіл дыбыстарының белгілі бір жақтарына орай арналған ғылыми еңбектер баршылық. Алдымен, өзбек тілінің фонетикалық және грамматикалық салалары бойынша терең ғылыми жұмыстар амалға асырылғандығына назарт аударсақ. Бұл бойынша, негізінен, А.Н.Кононов, А.К.Боровков, В.В.Решетов, У.Турсунов, А.Ғуломов, Ш.Шоабдурахманов, Ғ.Абдурахманов, М.Асқаров, Ш.Рахматуллаев, Ф.Абдуллаев, С.Усманов, М.Мирзаев сынды ғалымдардың еңбектері мен қызметтері мол. Одан кейінгі басқыш А.Сафаев, Ж.Мухтаров, И.Кучқортөев, А.Хожиев, А.Махмудов, С.Отамирзаева, Э.Умаров, А.Нурмонов, Э.Умаров және М.Миртожиевтердің де айрықша еңбектері бар. Өзбек тілі грамматикасы бойынша кең көлемді ғылыми жұмыстар қорытындысы және он тоғыз жұмыстың жиындысы ретінде 1975–1976 жылдары жаралған екі жақтама «Өзбек тілі грамматикасын» айтуға болады.

Өзбек тіл білімінде фонетикаға төмендегіше анықтама береді: фонетика – (гр. *phone* – *дыбыс*) тілдің кең мағынадағы дыбыс құрылысын зерттейтін лингвистиканың бір бөлімі. Ол дыбыстармен байланысты әр түрлі құбылыстарды тексереді. Сол себепті, оған тілдің тек қана дыбыс жүйесін тексеруші бөлім сипатында қарау дұрыс емес. Фонетика дыбыстармен байланысты болған құбылыстарға еніп, демек, дыбыстардың пайда болуына де тікелей қатысатын сөйлеу органдары, олардың функциялары, сөйлеу (тіл) барысын-дағы дыбыстардың өзгерістері мен олардың себептерін, сөйлеудің фонети-калық тұрғыдан жіктелуі, оның маңызы әрі тілдің дыбыстық жүйесіін зерттеу оның негізгі қызметтерінен саналады. Әр бір тіл өзінің фонетикасына ие. Ол сол тілдегі дыбыстардың пайда болуы (жасалуы) және акустикасының (дыбысталуы) өзіне тән ерекшеліктерін, сол сияқты оның классификация-сымен байланысты мәселелерді де қарастырады. Айтылуы (дыбысталу) мен жазылуы тұрғысынан әрі екпін мен буын ерекшеліктерін де зерттейді [8; 6].

Қазіргі өзбек тілінің фонетикасына үңілетін болсақ, онда 29 фонема бар екендігіне куә боламыз. Бұлар да қазақ тіліндегідей екі топқа: дауысты және дауыссыз дыбыс болып бөлінеді. Бұл топтар дауыстың айтылуындағы дауыспен салдыр қатысуының дәржесіне орай белгіленеді. Дауыстылар да, дауыссыз да қарама-қарсы белгілер негізінде кіші-кіші топтарға бөлінеді. Мысалы, өзбек тілінеде 6 дауысты дыбыс бір жүйе болып, олар салдырының жоқтығымен

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

дауыссыздардан ажыралып тұрады. Дегенмен, бұл жүйенің өзі де ары қарай жіктеледі. Олардың қарама-қарсы қойылуы. (1-кестеге қараңыз)

1-кесте.

И (i)	У (u)
Е (e)	Ў (o')
А (a)	О (o)

Жалпы алғанда, минимал тілдік бірлік болып саналатын фонема адамның сөйлеу мүшелері арқылы пайда болатын дауыс көріністерінің жалпы үлгісі саналады да, шексіз дыбыстың қосылуы негізінде адам санасында мәңгі жасайды. Сөйлеуші осы психоакустикалық образ негізінде сөйлеу аппараттарын әрекетке келтіріп дыбыс жасайды немесе тыңдаушы өзге тараптан пайда болған дыбысты есітіп санасындағы үлгіге салыстырып көреді.

Өзбек тілінде де өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында еш қандай кедергіге ұшырамауынан дауысты дыбыс жасалуы айтылған. Дауысты дыбыстар таза дауыстан құралады да, олардың пайда болуында үн үлпектерінің қызметі болады, себебі дауысты дыбыстар ауызда пайда болады. Дауысты дыбыстар жүйесі лингвистикалық термин сипатында «вокализм» деп аталады. Қазақ тілінде дауысты дыбыстар 12-ге (*а, ә, е, э, о, ө, у, ү, ұ, ы, і, и*) жіктелсе, өзбек тілінде дауысты дыбыстар, жоғарыда айтқанымыздай алтыға бөлінеді (*и, а, о, у, ў, е*). Латын графикасы негізінде олар төмендегідей болады: *і, е, а, и, о', о*.

Қорыта айтқанымызда, түркі тілдер семьясына енетін өзбек және қазақ тілдеріндегі дауысты дыбыстардың акустикасы мен артикуляциясында ерекшеліктер жоқ сияқты, дегенмен дауыстылар санында өзгешеліктер бар – қазақ тілінде дауысты дыбыстар саны 12 болса, өзбек тілінде дауыстылар саны 6-ақ. Меніңше, өзбек тілінде де қазақ тілі сияқты дауыстылар саны көп болса, сөздерді орфоэпиялық тұрғыдан дұрыс әрі анық айтуға септіші мол тиеді деп ойлаймыз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Жүнісов С. Қазіргі қазақ тілі. 2-басылымы. Филология факультеттері студенттеріне арналған оқулық. – Алматы: Ана тілі, 1991. –Б. 384.
2. Ильминский, Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия / [Соч.] Н.И. Ильминского. – Казань: Унив. тип., 1861. – С. 199;
3. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Лексика, фонетика. – Алматы, 1975. –Б. 115.
4. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы, 1993.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

5. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. – А.; 2004.
6. Оразбаева Ф., Сағидолда Г., Қасым Б., Исабекова Ұ. Қазіргі қазақ тілі. Оқу құралы. – Алматы, 2005. – Б. 32–33.
7. Радлов В.В. Фонетика северных тюркских языков. – Лейпциг, 1882. (На немец. яз.) 2 Бартольд В.В. Собр. соч. т, III, ч. I. – М., 1963. – 126 с
8. Ш.Абдурахмонов, И.Дарвишоев. Хозирги ўзбек тилидан (фонетика) амалий машғулотлар ишланмаси. – Наманган, 2011. – Б. 6.
9. <https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B%D0%BD%D0%B5%D1>
10. <https://www.academia.edu/94302424/%D0%98%D0%BB%D1%8C1860>
11. <https://www.soyle.kz/article/view?id=614>